

Radosław Frańczak

ORCID: 0000-0002-2667-0585

e-mail: radofranczak@gmail.com

Natarcie niemieckiego III. Panzer-Korps na Ordżonikidze w listopadzie 1942 roku

The attack of Germans III Armoured Corps on Ordzhonikidze in November 1942

DOI: 10.5281/zenodo.7375557

Streszczenie: W dniach 25-26 października 1942 roku siły niemieckiego III. Panzer-Korps wraz z Gruppe Steinbauer rozpoczęły natarcie mające doprowadzić do okrążenia sowieckiej 37. Armii w rejonie miasta Nalczyk. Zadaniem wojsk niemieckich i rumuńskich było przełamanie obrony przeciwnika, a następnie uderzenie na jego prawe skrzydło i otoczenie go, by w efekcie powstała luka w linii frontu. Po wykonaniu wymienionych rozkazów 13. Panzer-Division wraz z 23. Panzer-Division miały skierować się na wschód – w stronę Ordżonikidze oraz Gruzjińskiej Drogi Wojennej – otwierając tym samym dostęp do południowego Kaukazu i blokując alianckie dostawy sprzętu wojennego. Zachodnie przedmieścia Ordżonikidze były najdalej na południe wysuniętym punktem ZSRS, do którego dotarły niemieckie wojska lądowe podczas II wojny światowej.

Słowa kluczowe: Fall Blau, operacja Edelweiß, korpus pancerny, Ordżonikidze, III Rzesza, Kaukaz, 1942

Abstract: On October 25-26, 1942, the forces of the Germans 3rd Armoured Corps together with Steinbauer Combat Group launched an attack aimed at surrounding the Soviet 37th Army in the area of the city of Nalchik. The task of the German and Romanian forces was to break the enemy's defense, and then strike his right flank, surround him and open a gap in the front line. After completing these tasks, the 13th Armoured Division and the 23rd Armoured Division were to head east – towards Ordzhonikidze and the Georgian Military Route – thus opening access to the South Caucasus and blocking Allied supplies of war equipment. The fighting in the western suburbs of Ordzhonikidze was the southernmost point of the USSR, reached by German land forces during World War II.

Keywords: Fall Blau, Operation Edelweiß, armoured corps, Ordzhonikidze, Third Reich, Caucasus, 1942

WSTĘP

Jesienią 1942 roku III. Panzer-Korps (III Niemiecki Korpus Pancerny)¹ pod dowództwem gen. kawalerii (General der Kavallerie) Eberharda von Mackensena, wchodzący w skład 1 Armii Pancerniej (1. Panzer-Armee) pod dowództwem gen. płk. (Generaloberst) Ewalda von Kleista z Grupy Wojsk Lądowych (Heeresgruppe A) dowodzonej przez marszałka polnego (Generalfeldmarschall) Wilhelma Lista – znalazł się w trudnym położeniu operacyjnym i zaopatrzeniowym. Już latem tego roku w trakcie ofensywy na południu ZSRS² Niemcy borykali się z brakami paliwa, amunicji i rezerw. Podobnie jak rok wcześniej, w czasie operacji „Barbarossa”, głównym czynnikiem był niewydolny system logistyczny, niezdolny na bieżąco zaopatrywać szeroko rozciągnięte dywizje, które głęboko wdarły się na teren przeciwnika. Problem nasilił się, gdy pod koniec lipca 1942 roku Grupę Wojsk Lądowych Południe (Heeresgruppe Süd) rozdzielono na Heeresgruppe A i Heeresgruppe B³, a Adolf Hitler postanowił zająć równocześnie Stalingrad i Kaukaz⁴. Z logistycznego punktu widzenia było to niemożliwe do wykonania nawet przy wsparciu Luftflotte 4, dowodzonej przez Generalobersta Wolframa Freiherra von Richthofena, gdyż na południu ZSRS dysponowano zaledwie jedną linią kolejową biegnącą do Stalino (obecnie Donieck), natomiast do Baku – ostatniego z celów strategicznych Heeresgruppe A – pozostało

¹ Niemiecki zapis pododdziałów jest nieco odmienny od tego, jaki przyjęto w języku polskim. Charakteryzuje się on przede wszystkim tym, że numer pułku, samodzielnego batalionu czy dywizjonu znajduje się na końcu – np. Panzer-Regiment 4, a nie na początku – 4 Pułk Pancerny. Występują od tego nieliczne wyjątki, np. Panzergrenadier-Division Großdeutschland, której pułki, bataliony oraz dywizjony – z racji nazwy i braku numeru dywizji – nosiły nazwę Großdeutschland, np. Panzer-Regiment Großdeutschland. Równocześnie numer kompanii (baterii; eskadry w Luftwaffe) zapisuje się cyfrą arabską, a numer batalionu (dywizjonu; grupy w Luftwaffe) – rzymską; nie dotyczy to samodzielnych batalionów lub dywizjonów posiadających numerację arabską, np. Sturmgeschütz-Abteilung 203. W przypadku plutonów można spotkać zapis zarówno cyfrą rzymską, jak i arabską. Dzięki temu schematowi jasne stają się zapisy, np.: 3./I./Panzer-Regiment 4 – 3 kompania I batalionu 4 Pułku Pancernego; 1./Panzerjäger-Abteilung 13 – 1 kompania 13 Batalionu Łowców Czołgów. W celu ułatwienia zrozumienia nazw z języka niemieckiego przygotowano słowniczek pojęć obejmujący nazwy związków taktycznych, pododdziałów oraz stopni występujących w niniejszym artykule – zob. Aneks.

² Wobec braku wystarczających sił oraz rezerw do przeprowadzenia letniej ofensywy w 1942 roku na całym froncie Adolf Hitler postanowił uderzyć wojskami Heeresgruppe Süd, pod dowództwem Generalfeldmarschalla Fedora von Bocka, tylko na południowym odcinku ZSRS. Równocześnie Heeresgruppe Nord, dowodzona przez Generalfeldmarschalla Georga von Küchlera, miała podjąć próbę zajęcia Leningradu i połączenia się z wojskami fińskimi, a Heeresgruppe Mitte, którą dowodził Generalfeldmarschall Günther von Kluge – utrzymać zajęte pozycje. Głównym celem Wehrmachtu było zajęcie rafinerii i pól naftowych aż do rejonu Baku, a następnie połączenie z Panzer-Armee Afrika pod dowództwem Generalfeldmarschalla Erwina Rommla. Więcej o koncepcji i rozpoczęciu Fall Blau – zob. A. E. Wettstein, *Wehrmacht w walce miejskiej 1939-1942*, Napoleon V, Oświęcim 2018, s. 191-198.

³ Instrukcja nr 45 z 23 lipca 1942 roku wydana przez Adolfa Hitlera. Tydzień później przeniesiono dodatkowo 4. Panzer-Armee (dowódca: Generaloberst Hermann Hoth) z Heeresgruppe A do Heeresgruppe B. Zob. A. E. Wettstein, *Juli 1942 – November 1942. Stadtkämpfe als Brennpunkte*, [w:] *Die Wehrmacht im Stadtkampf 1939-1942*, red. A. Wettstein, A. E. Wettstein, Brill, Paderborn 2014, s. 186, https://doi.org/10.30965/9783657772858_007.

⁴ R. M. Citino, *Zagłada Wehrmachtu. Kampanie 1942 roku*, Napoleon V, Oświęcim 2019, s. 264-267.

jeszcze 1400 kilometrów. Nawet gdyby Niemcy dotarli aż tam, zostaliby zmuszeni do utrzymywania frontu o długości ponad 6600 kilometrów, co całkowicie wyczerpywałoby ich możliwości logistyczne⁵.

W czasie, gdy część Heeresgruppe B pod dowództwem Generalobersta Maximiliana Freiherra von Weichsa została skierowana na Stalingrad, Heeresgruppe A po zajęciu Rostowa nad Donem 23 lipca 1942 roku⁶ otrzymała za zadanie w ramach Unternehmen „Edelweiß”⁷:

- przekroczyć rzeki Don oraz Terek;
- okrążyć i rozbić siły Armii Czerwonej na południe od miasta;
- zająć wschodni brzeg Morza Czarnego (w tym Suchumi, Noworosyjsk i Tuapse), a następnie kierować się na Batumi i Tbilisi;
- opanować kaukaskie pola naftowe w rejonie Majkopu, Armawiru oraz Groznego;
- zająć Osetyjską i Gruzińską Drogę Wojenną pod Ordżonikidze celem przejścia przez przełęcz kaukaską;
- wyprowadzić natarcie w kierunku Morza Kaspijskiego i zająć Baku.

Początkowo Niemcy odnosili wiele sukcesów, ale im dalej i szybciej nacierali na południe i południowy wschód, tym bardziej wydłużały się linie zaopatrzeniowe, a stan dróg stawał się coraz gorszy. Największym problemem był jednak brak paliwa. Większość rafinerii i pól naftowych w rejonie Krasnodaru i Majkopu⁸, zajętego 9 sierpnia 1942 roku przez 13. Panzer-Division (część okolicy zdobyły pododdziały z SS-Division „Wiking” pod dowództwem SS-Gruppenführera Felixa Steinera⁹),

⁵ H. Doerr, *Der Feldzug nach Stalingrad. Versuch eines operativen Überblickes*, Verlag Mittler & Sohn, Darmstadt 1955, s. 27.

⁶ Co prawda, wojskom Frontu Południowego pod dowództwem generała-lejtnanta Rodiona J. Malinowskiego udało się uniknąć okrążenia pod Rostowem nad Donem i wycofać za Don, ale od 28 czerwca do 24 lipca 1942 roku Sowieci stracili 568 347 żołnierzy (z czego 370 522 bezpowrotnie), 2436 czołgów, 13 716 dział oraz moździerzy, a także 783 samolotów i około 500 000 sztuk broni palnej. W tym okresie niemieckie straty bezpowrotne objęły około 22 000 żołnierzy oraz 393 czołgi i działa szturmowe. Dane: G. F. Krivosheev, *Grif sekretности снят: Потери Вооружённых Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах* [Гриф секретности снят: Потери Вооружённых Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах], Военное Издательство, Moskwa 1993, s. 177-178; W. Bieszanow, *Stracona szansa Hitlera: Operacja „Blau”*, „Technika Wojskowa Historia” 2012, nr 6 (18), s. 10.

⁷ R. Frańczak, *Gdzie najdalej na południe ZSRS dotarli Niemcy w 1942 r.?*, <https://www.dookolarzeszy.pl/2021/09/gdzie-najdalej-na-poudnie-zsrs-dotarli.html> [dostęp: 22.01.2022].

⁸ Jako że Majkop był jednym z najważniejszych celów Unternehmen „Edelweiß”, Generalfeldmarschall Wilhelm List otrzymał do pomocy liczącą 62 żołnierzy grupę specjalną z Sonderverband Brandenburg, dowodzoną przez Leutnanta Adriana von Fölkersama. Każdy z jej członków musiał biegle posługiwać się językiem rosyjskim, aby działać na tyłach przeciwnika jako jednostka NKWD. Zadaniem grupy było ułatwienie 13. Panzer-Division zdobycia Krasnodaru i Majkopu oraz zapobiegnięcie zniszczeniu tamtejszej infrastruktury wydobywczej. Mimo że drugiego celu nie udało się zrealizować, Leutnant Adrian von Fölkersam otrzymał za swoją misję Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes (Krzyż Rycerski Krzyża Żelaznego). Więcej o akcjach specjalnych Sonderverband Brandenburg na Kaukazie: O. Skorzeny, *Meine Kommandounternehmen*, Winkelried Verlag, Wiesbaden 1976, s. 367-378.

⁹ F. Steiner, *Ochotnicy Waffen-SS. Idea i poświęcenie*, Oficyna Wydawnicza Finna, Gdańsk 2010, s. 115-117.

została zniszczona lub podpalona przez wycofujących się stamtąd Sowietów¹⁰. Doprowadziło to do tego, że 10 sierpnia niemieckie wojska pancerne i zmotoryzowane zatrzymały się pomiędzy rzekami Terek i Kuma. W celu kontynuowania marszu trzeba było wykorzystać piechotę oraz konie. Sprawy nie ułatwiał fakt, że wraz ze zbliżaniem się do pasma górskiego Kaukazu pogarszała się pogoda i zwiększały wysokości względne, co znacznie ograniczało dni lotne. Poza tym większość sił Luftflotte 4 skierowano na Stalingrad, co jeszcze bardziej skomplikowało sytuację wojsk Heeresgruppe A rozciągniętych na 550-kilometrowym froncie¹¹.

Gdy III. Panzer-Korps dotarł do Majkopu, okazało się, że w 17 dni pokonał 350 kilometrów, lecz pod koniec sierpnia 1942 roku postępy wojsk znacznie zmalały – nawet do 3-4 kilometrów dziennie. Osamotniony IV. Flieger-Korps, którego dowódcą był General der Flieger Kurt Pflugbeil, nie dysponował wówczas wystarczającymi środkami, aby zaspokajać bieżące potrzeby całej Heeresgruppe A¹². Dostawy drogą powietrzną zostały wstrzymane, co okazało się katastrofalną w skutkach decyzją. Pododdziały zaopatrzeniowe Heeresgruppe A również nie były w stanie dostarczać paliwa ani amunicji do bardzo oddalonych czołówek pancernych, szczególnie że same potrzebowały materiałów pędnych, aby do nich dotrzeć. Kolejnym problemem okazała się kolej, nie dość bowiem, że nieliczne niemieckie wagony miały inny rozstaw osi niż sowieckie, to część trakcji była uszkodzona, co skutecznie opóźniało wszelkie dostawy. W związku z tym Heeresgruppe A – pozbawiona pociągów, samolotów, a także wystarczającej liczby ciężarówek – została zmuszona do oparcia całej swojej logistyki na... koniach i mułach, których co prawda nie brakowało, ale były one zbyt wolne i mało efektywne, równocześnie pochłaniały dużo paszy, a tej akurat Niemcy nie mieli w wystarczającej ilości.

Pomimo wszystkich trudności, z jakimi borykała się Heeresgruppe A, jej wojska powoli wdzierały się w głąb Kaukazu. O ile z początkiem sierpnia 1942 roku tempo natarcia było akceptowalne, o tyle pod koniec miesiąca dramatycznie spadło. Warto zaznaczyć, że właśnie w sierpniu 1942 roku niemieckie wojska dotarły prawie nad Morze Kaspijskie. 23 sierpnia tego roku grupa rozpoznawcza Leutnanta Hilgera ze 156 Zmotoryzowanego

¹⁰ Warto wskazać, że 28 lipca 1942 roku – aby nie dopuścić do masowej ucieczki swoich wojsk – Józef Stalin wydał rozkaz nr 227 Ludowego Komisarza Obrony ZSRS. Zawarto w nim przede wszystkim groźby rozstrzelania oraz innych kar za opuszczanie stanowisk na polu walki, dezercję, tchórzostwo czy niskie morale. Rozkaz nakazywał również powołanie specjalnych jednostek zaporowych i karnych batalionów. Zob. *Príkazy narodnogo komissara oborony SSSR. 22 ijunya 1941 g. – 1942 g.* [Приказы народного комиссара обороны СССР. 22 июня 1941 г. – 1942 г.], T. 5, Терра, Moskwa 1997, s. 780-783. Ponadto Józef Stalin, po raz pierwszy od rozpoczęcia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, informował, że ZSRS przegrywa, a Armia Czerwona nie ma gdzie się cofać. Od tego czasu nawoływał do obrony ojczyzny, a nie socjalizmu.

¹¹ J. S. A. Hayward, *Zatrzymani pod Stalingradem. Klęska Luftwaffe i Hitlera na Wschodzie 1942-1943*, Napoleon V, Oświęcim 2018, s. 236-242.

¹² Po zdobyciu Krasnodaru i Majkopu Generaloberst Wolfram Freiherr von Richthofen stwierdził, że Armia Czerwona na południu ZSRS została zniszczona. W związku z tym Stalingrad stał się głównym rejonem działań dla Luftflotte 4 i właśnie tam wysłano cały VIII. Flieger-Korps oraz część IV. Flieger-Korps, w tym większość samolotów transportowych oraz drogowe pododdziały zaopatrzeniowe.

Pułku Grenadierów (Grenadier-Regiment [mot.] 156) pod dowództwem Obersta Johanna Eisermanna z 16. Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej (16. Infanterie-Division [mot.]) dowodzonej przez Generalleutnanta Sigfrida Henriciego, znalazła się koło miejscowości Abramowo, przy linii kolejowej Kiziar-Astrachań, 20 kilometrów od zachodniego brzegu Morza Kaspijskiego. Jej zadanie polegało na zniszczeniu mostu kolejowego nad rzeką Kumą. Okazało się jednak, że przeprawy tam nie było – Sowietnicy położyli tory przez nasyp, ponieważ rzeka wyschła. W związku z tym niemiecka grupa zniszczyła torowisko oraz poprzecinała kable, po czym wróciła na pozycje swojego pułku¹³.

W sierpniu 1942 roku były jeszcze dwa inne ważne momenty, tym razem chodziło o wydarzenia na odcinku operacyjnym XXXIX Górskiego Korpusu Armijnego (XXXIX. Gebirgs-Armee Korps) pod dowództwem Generała der Gebirgstruppe Rudolfa Konrada, obejmującym Przełęcz Kluchorską w Gruzjińskiej SRS. Najpierw nad ranem 27 sierpnia 1942 roku dwie kompanie z II./Gebirgsjäger-Regiment 98, dowodzonego przez kpt. Haralda von Hirschfelda z 1. Gebirgs-Division pod dowództwem Generalleutnanta Huberta Lanza, wchodzącego w skład Kampfgruppe von Hirschfeld¹⁴, weszły na tyły 815. Pułku Strzeleckiego w rejonie mostu u zbiegu rzek Kłyucz, Gwandra oraz Kodori, trzy kilometry na północ od wsi Omariszara. Następnie, 28 sierpnia 1942 roku, 30-osobowa grupa rozpoznawcza z 12./III./Gebirgsjäger-Regiment 91 z 4. Gebirgs-Division pod dowództwem Generalleutnanta Karla Eglseera, wchodzącego w skład Kampfgruppe Stetter, dowodzonej przez Obersta Waltera Stettnera Rittera von Grabenhofena¹⁵, znalazła się na szlaku Gunurchwa w rejonie wsi Aatsy, skąd do Morza Czarnego zostało zaledwie 25 kilometrów¹⁶. Były to odpowiednio drugi i trzeci najdalej na południe wysunięte punkty, do których dotarły niemieckie wojska lądowe.

¹³ Informację o dotarciu niemieckiego pododdziału w bezpośrednią okolicę Morza Kaspijskiego można znaleźć m.in. na mapie pt. *Ost-Offensive 1942 (vom 28.6 bis 3.11.42)* znajdującej się w opracowaniu *Unterlagen der Operationsabteilung des OKH: schematische Karten mit den Hauptstoßrichtungen der deutschen Wehrmacht beim Unternehmen „Barbarossa“, zur militärischen Lage an der deutsch-sowjetischen Front, den beabsichtigten Stoßrichtungen für den weiteren Vorstoß, zum Gegenstoß der Roten Armee bei Moskau, zur Schlacht um Rshew, der sowjetischen Frühjahrsoffensive, zum Unternehmen „Blau“, zur Schlacht um Stalingrad, Rückzug aus dem Kaukasus, den Kämpfen um Charkow, zur Kursker Schlacht, zur sowjetischen Sommeroffensive 1943, Kämpfen um Kriwoi Rog und die Krim, Kessel von Tscherkassy, Räumung der Krim u.a. – Stand 3.7.-16.4.1944, M 1:5.000.000*, <https://wwii.germandocsinrussia.org/de/nodes/8757-akte-904-unterlagen-der-operationsabteilung-des-okh-schematische-karten-mit-den-hauptsto-richtungen-der-deutschen-wehrmacht-beim-unternehmen-barbarossa#page/1/mode/grid/zoom/1> [dostęp: 23.01.2022]. Fakt ten potwierdzają także źródła sowieckie, przede wszystkim: O. Shein, *Na astrachanskom napravlenii. Khulkhuta – neizvestny uchastok Stalingradskoy bitvy* [На астраханском направлении. Хулхута – неизвестный участок Сталинградской битвы], Russkaya kniga, Moskva 2020.

¹⁴ W składzie Kampfgruppe von Hirschfeld: II./Gebirgsjäger-Regiment 98 oraz III./Gebirgsjäger-Regiment 98.

¹⁵ Skład Kampfgruppe Stetter: Stab/Gebirgsjäger-Regiment 91, III./Gebirgsjäger-Regiment 91, II./Gebirgsjäger-Regiment 13, Stab/Gebirgs-Artillerie-Regiment 94 oraz wydzielone plutony z I. i II./Gebirgs-Artillerie-Regiment 94.

¹⁶ N. I. Medvensky, *Boevye operatsii na perevalakh Abkhazii v khode bitvy za Kavkaz 1942-1943 gg*, Abkhazsky Obshchestvenny Fond Razvitiya, Sukhum 2012 [*Боевые операции на перевалах Абхазии в ходе битвы за Кавказ 1942–1943 гг.*, Abkhazskiy Obshchestvennyy Fond Razvitiya, Sukhum 2012], s. 26.

Nieco później – 16 września 1942 roku – grupa rozpoznawcza z 5./Kradtschützen-Bataillon 165 (w składzie 16. Infanterie-Division [mot.]) dowodzona przez Oberleutnanta Fritza Eulera podeszła pod wieś Dżakujewka (obecnie Wołżskij), 35 kilometrów na północ od Astrachania i siedem kilometrów na wschód od Wołgi. Był to z kolei najdalej na wschód wysunięty punkt ZSRS, do którego dotarły wojska III Rzeszy.

Generalfeldmarschall List domagał się natychmiastowych dostaw paliwa, amunicji oraz rezerw. W przeciwnym wypadku zostałby zmuszony do zatrzymania swoich wojsk i przygotowania ich do zimy. Jego apele nie zostały jednak wysłuchane, gdyż priorytet stanowiła wówczas bitwa o Stalingrad. Z początkiem września 1942 roku stan materiałów pędnych w Heeresgruppe A był więc na alarmującym poziomie. Mimo to Niemcy bardzo powoli poruszali się do przodu, ale – w przeciwieństwie do Sowieców – byli właściwie pozbawieni wsparcia z powietrza. Walki na Kaukazie zaczęły wchodzić w decydującą fazę¹⁷.

W STRONĘ ORDŻONIKIDZE

2 września 1942 roku XXXX. Panzer-Korps pod dowództwem General der Panzertruppen Leo Freiherra Geyra von Schweppenburga przekroczył rzekę Terek i rozpoczął powolny marsz na Grozny. Po drodze Niemcy musieli przebić się przez pozycje obronne 9. i 44. Armii, które otrzymały wsparcie w postaci dodatkowych jednostek lotniczych. To właśnie Wojskowe Siły Powietrzne Armii Czerwonej zadawały największe straty Panzertruppen. W tym czasie VII. Flieger-Korps mógł wystawić do walki około 30 sprawnych samolotów Messerschmitt Me 109G¹⁸ z III Pułku

¹⁷ Opis działań niemieckich wojsk na Kaukazie w 1942 i 1943 roku w szczegółowy sposób przedstawia zaledwie jedna monografia, wydana jeszcze w 1970 roku: W. Tieke *Der Kaukasus und das Öl. Der deutsch-sowjetische Krieg in Kaukasien 1942/43*, Munin Verlag, Osnabrück 1970, przetłumaczona na język angielski w 1995 roku przez J. J. Fedorowicz Publishing Inc. To jedyne tego typu opracowanie opisujące działania pododdziałów Heeresgruppe A nawet na szczeblu kompanii. Gdy połączy się je z monumentalną monografią 23. Panzer-Division: E. Reberich, *The Combat History of 23rd Panzer Division in World War II*, Stackpole Books, Mechanicsburg 2009 oraz historią 13. Panzer-Division: F. von Hake, *Der Schicksalsweg der 13. Panzer-Division 1939-1945*, Dörfner Verlag GmbH, Eggolsheim 2006, otrzyma się praktycznie pełny obraz walk III. Panzer-Korps jesienią 1942 roku na kierunku Ordżonikidze.

¹⁸ Jako że we wrześniu 1938 roku Messerschmitt GmbH przejął Bayerische Flugzeugwerke A.G., przekształcając się w Messerschmitt A.G., od tego czasu wszystkie myśliwce Messerschmitt Bf 109 powinny być oznaczane kodem producenta „Me”. W praktyce chaos ze zmianą „Bf 109” na „Me 109” był na tyle duży, że obu nazw używano zamiennie zarówno w Reichsluftfahrtministerium, jak i wewnętrznej korespondencji samych zakładów Messerschmitt A.G. Wcześniej fabryka Willy’ego Messerschmitta nie mogła używać kodu „Me”, gdyż był on zajęty przez Franza Mehra konstruującego motoszybowce. Regulaminy Reichsluftfahrtministerium nie pozwalały na używanie np. kodów trzyliterowych, a wewnętrzne zakładowe przepisy wymusiły niejako kod „Bf”, gdyż to Bayerische Flugzeugwerke A.G. był odpowiedzialny za produkcję tych samolotów. Sytuacja zmieniła się już w 1937 roku, gdy motoszybowiec Me 5A wszedł do produkcji jako Erla 5D (od Erla Maschinenwerk GmbH). Wówczas nic nie stało na przeszkodzie, aby konstrukcje zakładów Messerschmitt przejęły kod „Me”.

Myśliwskiego (III./Jagdgeschwader 52) dowodzonego przez mjr. Hubertusa von Bonina. Luftwaffe nie była więc w stanie osiągnąć przewagi w powietrzu¹⁹. Ponadto 9 września 1942 roku Adolf Hitler osobiście przejął dowodzenie nad Heeresgruppe A, co ostatecznie miało doprowadzić do jeszcze większego załamania się działań na Kaukazie²⁰.

Do początku października 1942 roku sytuacja w rejonie kaukaskim nie uległa większej zmianie. Mimo że XXXX. Panzer-Korps zbliżał się do Groznego, całej 1. Panzer-Armee doskwierały braki paliwowe, amunicyjne, rezerw oraz brak należytego wsparcia lotniczego. Ponadto przed wojskami państw Osi nadal znajdowały się bardzo liczne armie sowieckie (9., 37., 44. oraz 58. Armia).

W tym czasie głównym miejscem walk na Kaukazie stała się wschodnia strona rzeki Terek, osłaniająca Osetyjską oraz Gruzjińską Drogę Wojenną. Były to jedyne trasy przez góry, po których mogły poruszać się kolumny pancerne i zmotoryzowane. Gdyby Niemcy zajęli obie drogi, objęliby efektywną kontrolę nad całym regionem, ułatwiając sobie równocześnie dotarcie do Baku. Co więcej, Wehrmacht zablokowałby militarno-materiałową pomoc od zachodnich aliantów (przede wszystkim Stanów Zjednoczonych) wysyłąną na południe ZSRS przez Iran²¹.

W październiku 1942 roku rozmieszczenie wojsk 1. Panzer-Armee znajdujących się nad rzeką Terek przedstawiało się następująco²²:

- XXXX. Panzer-Korps na lewym skrzydle pod Mozodokiem;
- LII. Armee-Korps w środku, w rejonie Niżnij Kurp;
- III. Panzer-Korps na prawym skrzydle pomiędzy Majskij a Elchotowem.

Ten ostatni korpus został skierowany w stronę Gruzjińskiej Drogi Wojennej i miasta Ordżonikidze (obecnie Władykaukaz) celem rozpoczęcia uderzenia i doprowadzenia do okrążenia 37. Armii zgrupowanej w rejonie miasta Nalczyk. Do wykonania tego zadania General der Kavallerie Eberhard von Mackensen dysponował²³:

¹⁹ R. Michulec, *Elita Luftwaffe*, AJ-Press, Gdańsk 2011, s. 247.

²⁰ Generalfeldmarschall Wilhelm List osobiście nalegał, aby wzmocnić jego siły lub dokonać korekty linii frontu, co skutkowało zwolnieniem go z funkcji dowódcy Heeresgruppe A. Dopiero 22 listopada 1942 roku tę grupę armii przejął Generalfeldmarschall Ewald von Kleist, a 1. Panzer-Armee objął Generaloberst Eberhard von Mackensen. Generalfeldmarschall List nie był jednak bez winy w kwestii niepowodzeń na kierunku kaukaskim. Wysłał bowiem LII. Armee-Korps i LVII. Panzer-Korps do działania w niesprzyjającym terenie oraz ograniczył siły na głównym kierunku natarcia, oddelegowując znaczną część wojsk na Tuapse.

²¹ R. Kirchubel, *Pancerne Armie Hitlera na froncie wschodnim*, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2009, s. 75.

²² Opracowanie na podstawie mapy z pozycjami zajmowanymi przez 1. Panzer-Armee na dzień 1 października 1942 roku, <https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Korps/Karte/LIII042.jpg> [dostęp: 23.01.2022].

²³ III. Panzerkorps, <https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/KorpsPz/IIIPzKorps.htm> [dostęp: 24.01.2022].

- 13. Panzer-Division (dowódca: Generalmajor Traugott Herr) w sile 130 czołgów operacyjnych na dzień 20 października 1942 roku²⁴;
- 23. Panzer-Division (dowódca: Generalleutnant Hans von Boineburg-Lengsfeld) mająca około 70-80 sprawnych czołgów pod koniec października 1942 roku²⁵;
- 370. Infanterie-Division (dowódca: Generalleutnant Fritz Becker).

Il. 1. Czołg średni PzKpfw IV Ausf. G nr '924' (jego dowódcą był Obergefreiter Alfred Rubbel) z 9./III./Panzer-Regiment 4 dowodzonej przez kpt. Schröcka, w składzie 13. Panzer-Division.

Zdjęcie wykonano latem 1942 roku podczas działań na kierunku kaukaskim

Źródło: F. Kurowski, *Panzer Aces*, J. J. Fedorowicz Publishing Inc, Winnipeg 1992, s. 232

²⁴ Stan czołgów średnich w Panzer-Regiment 4 na 22 czerwca 1942 roku wynosił: 15 PzKpfw II, 41 PzKpfw III (5-cm-KwK kurz), 30 PzKpfw III (5-cm-KwK lang), 12 PzKpfw IV (7,5-cm-KwK kurz) oraz 5 PzBfWg, co łącznie dawało 103 pojazdy tego typu. Z początkiem sierpnia 1942 roku pułk otrzymał PzKpfw IV w wersji długolufowej. Za: T. L. Jenz, *Panzertruppen. The Complete Guide to the Creation & Combat Employment of Germany's Tank Force 1933-1942*, Schiffer Publishing, Atglen 1997, s. 237.

²⁵ Stan czołgów w Panzer-Regiment 201 na 28 czerwca 1942 roku wynosił: 27 PzKpfw II, 50 PzKpfw III (5-cm-KwK kurz), 34 PzKpfw III (5-cm-KwK lang), 17 PzKpfw IV (7,5-cm-KwK kurz) oraz 10 PzKpfw IV (7,5-cm-KwK kurz), czyli łącznie 138 tego typu pojazdów. Za: T. L. Jenz, *Panzertruppen. The Complete Guide...*, dz. cyt., s. 238.

18 października 1942 roku wojska LII. Armee-Korps (dowódca: General der Infanterie Eugen Ott) wykryły, że na zachodnim krańcu zakola rzeki Terek znajduje się słaby sektor obrony nieprzyjaciela, co zostało potwierdzone rozpoznaniem przed walką. W związku z tym Generaloberst Ewald von Kleist zdecydował się uderzyć z większą mocą również we wspomnianym miejscu²⁶. W przeddzień ofensywy dowódca Heeresgruppe A dysponował pod Nalczykiem prawie 34 000 żołnierzy, 460 działami i moździerzami różnego rodzaju oraz około 200 czołgami²⁷.

Przez cały dzień 24 października 1942 roku pododdziały z 23. Panzer-Division zajmowały pozycje wyjściowe na linii Kotljariewskaja – Majskij – Priszibskaja. Równocześnie 2./Panzer-Pionier-Bataillon 51 zbudował 20-tonowy most dla pojazdów pancernych nad strumieniem Argudan, znajdującym się na południe od Majskij. Nocą z 24 na 25 października do sektora tego przybyła także 13. Panzer-Division²⁸.

OSTATNIA OFENSYWA

25 października 1942 roku Niemcy i Rumuni przeprowadzili ostatnią ofensywę w rejonie kaukaskim. W czasie, gdy ją prowadzono, VII. Flieger-Korps został wzmocniony przez część sił IV. Flieger-Korps, w tym II./Jagdgeschwader 51 pod dowództwem kpt. Hartmanna Grassera.

Zgodnie z planem Angriffsgruppe West (Grupa Uderzeniowa Zachód, czyli 2. rumänische Gebirgs-Division pod dowództwem gen. bryg. Iona Dumitrache) z Gruppe Steinbauer (dowódca: Generalleutnant Gerhard Steinbauer), przy wsparciu I./Gebirgsjäger-Regiment 99 (dowódca: mjr Walter Kopp) z 1. Gebirgs-Division miała przepłynąć się przez rzekę Baksan i zrobić wyłom w obronie nieprzyjaciela, a 13. Panzer-Division wraz z 23. Panzer-Division – tworzące Angriffsgruppe Ost (Grupa Uderzeniowa Wschód) – wspólnie uderzyć na prawe skrzydło 37. Armii na kierunku Arik – Kotljariewskij, tworząc tym samym lukę w linii frontu. Sektor pomiędzy obiema Kampfgruppen zabezpieczyły Werfer-Regiment 52 (dowódca: Oberstleutnant Emsmann), Pionier-Bataillon 73, Feldzeug-Bataillon 22, Feldzeug-Bataillon 23, Technische-Bataillon (mot.) 8 oraz Korps-Kosaken-Kompanie²⁹.

Wskazać należy, że 3 listopada 1942 roku w rejonie Nalczyka swoją ofensywę miała rozpocząć Północna Grupa Wojsk Frontu Zakaukaskiego dowodzona przez generała-lejtnanta Iwana I. Maslennikowa. Sowieci posiadali wówczas: pięć armii – w tym jedną powietrzną – dwa samodzielne korpusy strzelców, jeden korpus kawalerii i dwie dywizje kawalerii. Siły te były wzmocnione dziewięcioma pułkami

²⁶ E. von Mackensen, *Vom Bug zum Kaukasus. Das III. Panzerkorps im Feldzug gegen Sowjetrußland 1941/42. Die Wehrmacht im Kampf, Band 42*, Scharnhorst Buchkameradschaft, Neckargemünd 1967, s. 103.

²⁷ W. Bieszanow, *1942. Poligon czterowych generałów*, Harmonia, Warszawa 2009, s. 355.

²⁸ E. Rebentisch, *The Combat History...*, dz. cyt., s. 181.

²⁹ W. Tieke, *The Caucasus and the Oil. German-Soviet War in the Caucasus 1942/43*, J. J. Fedorowicz Publishing Inc, Winnipeg 1995, s. 224.

artylerii, 10 pułkami artylerii przeciwpancernej, a także dwoma pułkami moździerzy oraz dwoma pułkami artylerii raketowej³⁰. Duża część ich wojsk składała się z niedoświadczonych w walce przedstawicieli różnych narodowości kaukaskich i środkowoazjatyckich, którzy z uwagi na sytuację, w jakiej znalazła się Armia Czerwona, chętnie przechodzili na stronę przeciwnika.

Działania Niemców zaczęły się nad ranem 25 października 1942 roku od zbombardowania pozycji 295. Dywizji Strzeleckiej i sztabu 37. Armii w Dolinskim (czego skutkiem było odcięcie łączności oraz zniszczenie stanowisk dowódczych) i ataku I./Gebirgsjäger-Regiment 99 na wieś Czegem I, którą zdobyto do południa. Następnie nad ranem 26 października – po nalotach Luftwaffe i ostrzale artylerii³¹ – do ataku przystąpiły piechota i czołgi z Angriffsgruppe Ost. Aby skuteczniej działać na wyznaczonych kierunkach operacyjnych, 23. Panzer-Division podzieliła się na trzy grupy:

- Kampfgruppe Burmeister (dowodzona przez Obersta Arnolda Burmeistera): II./Panzer-Regiment 201, III./Panzer-Regiment 201, I.(SPW)/Panzergrenadier-Regiment 126, Panzer-Pionier-Bataillon 51 oraz 1./Panzerjäger-Abteilung 128;
- Kampfgruppe Brückner pod dowództwem Obersta Ericha Brücknera: II./Panzergrenadier-Regiment 126, III./Panzergrenadier-Regiment 126, I./Panzer-Regiment 201 oraz Kradschützen-Bataillon 23;
- Kampfgruppe Stegmann (dowodzona przez Oberstleutnant Stegmann): Panzergrenadier-Regiment 128 oraz 2./Panzerjäger-Abteilung 128.

Podobnie uczyniono w 13. Panzer-Division, która na Nalczyk skierowała także trzy Kampfgruppen³². Były to:

- Kampfgruppe von Hake (dowodzona przez Obersta Friedricha von Hake): Panzer-Regiment 4, Panzergrenadier-Regiment 66, I./Panzer-Artillerie-Regiment 13, 1./Panzerjäger-Abteilung 13 oraz 1. Kompanie z Panzer-Pionier-Bataillon 4;
- Kampfgruppe Scholz (dowodzona przez Obersta Scholza): Panzergrenadier-Regiment 93, II./Panzer-Artillerie-Regiment 13, III./Panzer-Artillerie-Regiment 13 oraz Panzer-Pionier-Bataillon 4 bez 1. Kompanie;
- Kampfgruppe Creutznacher pod dowództwem mjr. Creutznachera: Kradschützen-Bataillon 43 oraz Panzerjäger-Abteilung 13 bez 1. Kompanie.

Mimo silnego ostrzału sowieckiej artylerii i głębokich pól minowych Kampfgruppe von Hake dość szybko zajęła Niżnij Czerek, a Kampfgruppe Scholz – Staryj Czerek. Dzień później pododdziały z Kampfgruppe Burmeister weszły do wsi Staryj Uruk i Staryj Lesken. Szpica III. Panzer-Korps i wojska rumuńskie – wsparte na czas ataku przez III./Panzer-Regiment 4 – sprawnie przebiły się przez obronę 626. Pułku

³⁰ M. Kołomyjec, I. Moszczański, *Kaukaz 1942*, Wydawnictwo Militaria, Warszawa 2003, s. 53-54.

³¹ Przede wszystkim w wykonaniu Werfer-Regiment 52, odznaczonego po bitwie o Nalczyk.

³² F. von Hake, *Der Schicksalsweg...*, dz. cyt., s. 128.

Strzelców, 257. Dywizji Strzeleckiej, 295. Dywizji Strzeleckiej, 392. Dywizji Strzeleckiej oraz 2. Gwardyjskiej Dywizji Strzeleckiej³³ i 27 października zajęły miasto Aleksandrowskaja³⁴. Z powodu utraty łączności i ogólnie panującego chaosu Północna Grupa Wojsk nie otrzymała na czas informacji o utrzymaniu stanowisk na drugiej linii obronnej. Gdy dowódca Frontu Zakaukaskiego zdał sobie sprawę, że nie jest to niemiecka operacja lokalna, rozkazał przygotować do obrony dojsie do Ordżonikidze, jak również samo miasto.

28 października 1942 roku 2. rumänische Gebirgs-Division wraz z 13. Panzer-Division okrążyły i zajęły Nalczyk. Wzięły od 7000 do 9000 jeńców³⁵ (łącznie z poprzednim dniem ich liczba wynosiła już około 11 000). Był to jeden z niewielu kotłów podczas walk na Kaukazie.

Gdy pierwszy z celów operacyjnych został osiągnięty, część 13. Panzer-Division i 23. Panzer-Division skręciły na wschód. Po pokonaniu rzek Czerek, Lesken, Uruk oraz Czikola, 30 października 1942 roku Kampfgruppe Burmeister i Kampfgruppe Brückner zajęły miasto Czikola przy wsparciu w postaci nalotów bombowych dokonanych przez VII. Flieger-Korps³⁶. Następnego dnia obie dywizje pancerne siłami około 70 czołgów kontynuowały natarcie na Ordżonikidze: 13. Panzer-Division od północnego zachodu na Digorę przez Ardon – do którego dostępu bronił 10. Korpus Strzelecki oraz 52. Brygada Czołgów – a 23. Panzer-Division od południowego zachodu przez Saługardan i Agadir. Miejsowości te zostały zdobyte 1 listopada 1942 roku, dzięki czemu niemieckie wojska znalazły się przy Osetyjskiej Drodze Wojennej i tym samym zapewniły sobie dostęp do południowo-wschodniego pasma gór Kaukazu. Równocześnie samoloty Luftwaffe przeprowadziły nalot bombowy na Ordżonikidze, w wyniku którego zginął między innymi szef sztabu Frontu Zakaukaskiego generał-lejtnant Paweł I. Bodin. Tego dnia 13. Panzer-Division miała sprawnych 96 czołgów, czyli o cztery mniej niż 28 października³⁷.

Sowieci już 1 listopada zdecydowali się wzmocnić swoje siły w rejonie Ordżonikidze, gdzie przerzucono 10. Gwardyjski Korpus Strzelecki, 2. Brygadę Czołgów oraz 15. Brygadę Czołgów wzmocnioną 5. Gwardyjską Brygadą Czołgów.

³³ I. Moshchansky, *Oborona Kavkaza. Velikoe otstuplenie. 25 iyulya – 31 dekabrya 1942 goda* [Оборона Кавказа. Великое отступление. 25 июля – 31 декабря 1942 года], Veche, Moskva 2009, s. 154-155.

³⁴ Wycofujące się w stronę rzeki Terek wojska 37. Armii były równocześnie zatrzymywane przez 370. Infanterie-Division.

³⁵ W literaturze podaje się przeważnie 7000 jeńców wziętych do niewoli po zdobyciu miasta Nalczyk, aczkolwiek w Akte 5. Unterlagen der Ia-Abteilung der 1. Panzerarmee: Studie, *Mit Kleist in den Kaukasus. Die Operationen der 1. Panzerarmee im zweiten Kriegsjahr gegen Russland*, Bestand 500 Findbuch 12466 Akte 5, <https://wwii.germandocsinrussia.org/de/nodes/5496-akte-5-unterlagen-der-ia-abteilung-der-1-panzerarmee-studie-mit-kleist-in-den-kaukasus-die-operationen-der-1-panzerarmee-im-zweiten-kriegsjahr-gegen-russland#page/1/mode/grid/zoom/1> [dostęp: 23.11.2022] można znaleźć informację, że było ich 9000.

³⁶ E. Rebentisch, *The Combat History...*, dz. cyt., s. 200.

³⁷ T. L. Jenz, *Panzertruppen. The Complete Guide...*, dz. cyt., s. 251.

Generaloberst Ewald von Kleist zdecydował, że Ordżonikidze zostanie zajęte z marszu przez pododdziały 13. Panzer-Division, mimo że zaopatrzenie dywizji w paliwo i amunicję było na bardzo niskim poziomie, a Generalmajor Traugott Herr został poważnie ranny w głowę³⁸. Niezależnie od wspomnianych okoliczności 2 listopada 1942 roku Kampfgruppe von Hake zajęła po ciężkich walkach miasto Gizel, przeprowadzając natarcie przez Fiagdon, i znalazła się osiem kilometrów od celu; Kampfgruppe Scholz została z tyłu z powodu trudności z przekroczeniem rzeki Uruch. Ceną za to była przede wszystkim śmierć dowódcy III./Panzer-Regiment 4 – mjr. Niedicka, natomiast kpt. Fritz Kucklik, dowódca I./Panzer-Artillerie-Regiment 13, został ciężko ranny³⁹.

W tym samym czasie Kampfgruppe Burmeister wykonała uderzenie na miejscowość Dzuarikau, gdzie pozycje 2. Brygady Czołgów zostały przełamane przez wspólny atak 6./II./Panzer-Regiment 201 pod dowództwem Oberleutnanta Hansa-Haralda Grahna i III./Panzer-Artillerie-Regiment 128 pod dowództwem mjr. Hamanna. Samą wieś zdobyto następnego dnia rano dzięki wsparciu Kampfgruppe Brückner. Łączne straty Sowieców 2 listopada 1942 roku wyniosły 36 czołgów⁴⁰, a resztki 2. Brygady Czołgów wycofały się w stronę Ordżonikidze⁴¹.

Wcześniej, 2 listopada 1942 roku o godz. 5:00, grupa z 1./Panzerjäger-Abteilung 13 pod dowództwem kpt. Joachima Bartha oraz 5./II./Sonderverband Brandenburg dowodzona przez mjr. Paula Jacobi⁴² skierowały się na północny-zachód w celu zdobycia linii kolejowej i mostu drogowego w rejonie miejscowości Darg Koch, a także zablokowania ewentualnego sowieckiego kontrnatarcia. Ostatecznie operacja się nie udała, Sowieci bowiem wysadzili most⁴³.

3 listopada 1942 roku pododdziały z 52. Brygady Czołgów zaatakowały linie zaopatrzeniowe 13. Panzer-Division w miejscowościach Ardonskij i Ardonskaja i zajęły Fiagdon. W efekcie niemiecka dywizja została odcięta od wszelkich dostaw. Celem wyeliminowania wspomnianego zagrożenia z pomocą ruszył Panzergrenadier-Regiment 128 pod dowództwem Obersta Helmuta Bachmanna, jednakże został powstrzymany przez silny ogień nieprzyjaciela w rejonie Ardonskij. Następnie na miejscowość Ardonskaja natarcie wyprowadziła Kampfgruppe Burmeister, lecz zakończyło się ono podobnie.

Sowieckie kontrataki były niepokojące, gdyż Niemcy nie posiadali wystarczających sił ani środków, aby jednocześnie je odierać i nacierać na Ordżonikidze,

³⁸ Dowództwo nad 13. Panzer-Division objął wówczas Oberst Wilhelm Cristolli, ale po zajęciu Ardon zachorował i rolę tę przejął Oberst Dr. Ernst Kühn, który 1 listopada 1942 roku zdał dowództwo na rzecz gen. mjr. Hellmuta von der Chevallerie.

³⁹ F. von Hake, *Der Schicksalsweg der 13. Panzer...*, dz. cyt., s. 134.

⁴⁰ Według sowieckich źródeł 23 czołgi – zob. M. Kołomyjec, I. Moszczański, *Kaukaz...*, dz. cyt., s. 59.

⁴¹ M. Kołomyjec, I. Moszczański, *Kaukaz...*, dz. cyt., s. 59.

⁴² Dowódca II./Sonderverband Brandenburg.

⁴³ W. Tieke, *The Caucasus and the Oil...*, dz. cyt., s. 228.

przez co postępy 13. Panzer-Division okazywały się niewielkie. Można stwierdzić, że od kilku jej batalionów zależał los kampanii kaukaskiej.

Mimo coraz gorszej sytuacji taktyczno-operacyjnej i zaopatrzeniowej do 3 listopada pododdziały z 13. Panzer-Division – wzmocnione od tego dnia I./Gebirgsjäger-Regiment 99, baterią ze Sturmgeschütz-Abteilung 203 (pod dowództwem kpt. Gerharda Behnke) i kompanią z Pionier-Bataillon (mot.) 627 – dotarły na dwa kilometry od Ordżonikidze: II./Panzergrenadier-Regiment 93 (pod dowództwem kpt. Steinberga) z prawego skrzydła, a II./Panzergrenadier-Regiment 66 (pod dowództwem kpt. Hermanna Büschleba) i I./Panzergrenadier-Regiment 66 (pod dowództwem mjr. Alberta Bruxa) z lewego skrzydła⁴⁴. Za nimi podążały wspomniane wcześniej I./Gebirgsjäger-Regiment 99, bateria ze Sturmgeschütz-Abteilung 203 i kompania z Pionier-Bataillon (mot.) 627, których zadaniem było otwarcie dojścia do Gruzińskiej Drogi Wojennej po upadku Ordżonikidze. Od północy – 800 metrów na południowy zachód od miasta Gizel – nacierały z kolei I./Panzer-Regiment 4 (dowódca: mjr Wolfram Montfort) i II./Panzer-Regiment 4 (dowódca: kpt. Herbert Gomille), a III./Panzer-Regiment 4 wraz z Kradschützen-Bataillon 43 osłaniały natarcie od północy. Straty 13. Panzer-Division 3 listopada wyniosły: 67 zabitych, 159 rannych oraz 6 zaginionych⁴⁵.

Szpica 13. Panzer-Division nie mogła liczyć na uzupełnienia – taką możliwość utraciła już tydzień wcześniej, a stan jej batalionów bynajmniej nie był zadowalający. Poza tym Sowieci ostrzeliwali z obu flank drogę zaopatrzeniową w rejonie Niżnaja Saniba-Gizel, co skutecznie uniemożliwiało podciągnięcie pod Ordżonikidze większych sił, a kontrataki Kampfgruppe Burmeister nadal nie przynosiły oczekiwanych rezultatów. Dwie osłabione niemieckie dywizje pancerne, bez możliwości uzupełnień, musiały więc utrzymywać ponad 40-kilometrową linię frontu. Sowieci natomiast przekierowywali coraz większe siły z rejonu Małgobeku i Groznego, przez co ich przewaga rosła z godziny na godzinę.

4 listopada 1942 roku największy sukces osiągnął II./Panzergrenadier-Regiment 93, zajmując stację radiową oraz spory obszar przemysłowy pod miastem. Łącznie Niemcy pokonali około 600 metrów, przedzierając się przez silnie umocnione linie obronne 10. Gwardyjskiego Korpusu Strzeleckiego, które obejmowały liczne pola minowe, rowy przeciwczołgowe, okopy, bunkry oraz schrony. Równocześnie I./Gebirgsjäger-Regiment 99 przebił się przez sowieckie linie obronne i dotarł do wsi Sajadszija Balka, gdzie nawiązał kontakt z lewoskrzydłowym Panzergrenadier-Regiment 93 i sam przeszedł do obrony na wzgórzu nr 1035. W tym czasie siły

⁴⁴ F. von Hake, *Der Schicksalsweg der 13. Panzer...*, dz. cyt., s. 134. Warto wskazać, że Wilhelm Tieke w *The Caucasus and the Oil. German-Soviet War in the Caucasus 1942/43*, s. 230 podaje, że z lewego skrzydła nacierał II./Panzergrenadier-Regiment 66, a z prawego II./Panzergrenadier-Regiment 93 wraz z I./Panzergrenadier-Regiment 66. Autor przychyliła się do zawartego w artykule rozmieszczenia, gdzie na jednej linii ataku znajdowały się bataliony z jednego pułku i jednej Kampfgruppe.

⁴⁵ W. Tieke, *The Caucasus and the Oil...*, dz. cyt., s. 231.

Panzergranadier-Regiment 93 oraz II./Panzergranadier-Regiment 66 – wsparte przez kilka czołgów z Panzer-Regiment 4 – zdobyły Kolchoz i przesunęły się na północno-zachodnią część Ordżonikidze. Na północ od miasta, w rejonie miejscowości Nogir, walki toczył z kolei Panzer-Pionier-Bataillon 4 pod dowództwem kpt. Güntera Baranka, a na drodze z Ardonskaja do Gizel – silnie bombardowany i ostrzeliwany z powietrza – Kradschützen-Bataillon 43.

Mimo że następnego dnia Niemcy zdołali przesunąć się zaledwie o kilkaset metrów, to do osiągnięcia celu strategicznego, czyli zajęcia Ordżonikidze, teoretycznie zostało już niewiele. Jednak 6 listopada Armia Czerwona przeprowadziła kontruderzenie, które objęło także pododdziały 23. Panzer-Division i 2. rumänsche Gebirgs-Division. Wobec ryzyka wyniszczenia w pełnym okrążeniu⁴⁶ i bez wymaganego wsparcia⁴⁷ pododdziały z 13. Panzer-Division zostały zmuszone do wycofania się, które miało polegać na przebicciu się przez sowieckie linie, co ostatecznie udało się nocą z 11 na 12 listopada 1942 roku⁴⁸. Niemcy już nigdy nie dotarli do Ordżonikidze, a przedmieścia tego miasta okazały się najdalej na południe wysuniętym punktem ZSRS, do którego doszły wojska lądowe Wehrmachtu. Przez kolejne siedem tygodni sowiecka 9., 37. oraz 44. Armia przeprowadzały ataki na osłabione skrzydła 1. Panzer-Armee, która rozpoczęła odwrót znad rzeki Terek w styczniu 1943 roku, aby 6 lutego ostatni niemiecki pododdział przekroczył wschodni brzeg Donu.

Jak wynika ze wspomnień Eberharda von Mackensena, w okresie od 19 października do 12 listopada 1942 roku sowieckie straty wyniosły 16 100 zabitych, 188 zniszczonych czołgów i 4 zniszczone pociągi pancerne. W tym samym czasie straty Niemców przedstawiały się następująco: 507 zabitych, 1918 rannych i 82 zaginionych, a także 45 zniszczonych czołgów w 13. Panzer-Division⁴⁹ i około 20 zniszczonych czołgów w 23. Panzer-Division⁵⁰. Mimo znacznie mniejszych w stosunku do Sowietów strat III. Panzer-Korps nie osiągnął zakładanych celów i pozostało mu jedynie cofanie się na zachód. Z końcem 1942 roku nadszedł kres imponujących zwycięstw Wehrmachtu na poziomie operacyjnym i strategicznym, a także nastąpił powolny upadek Panzertruppen, które już nigdy nie powtórzyły sukcesów z letnich kampanii 1941 i 1942 roku.

⁴⁶ Do wycofania na zachód pozostał zaledwie 3-kilometrowy korytarz pod Dzurikau.

⁴⁷ Pododdziały z 23. Panzer-Division (przede wszystkim Kampfgruppe Illig dowodzona przez Majora Illiga) i wysłana z pomocą SS-Division „Wiking” (od 9 listopada 1942 roku SS-Panzergranadier-Division „Wiking”) nie były w stanie przedrzeć się pod Ordżonikidze na czas.

⁴⁸ A. E. Wettstein, *Wehrmacht w walce...*, dz. cyt., s. 193.

⁴⁹ W. Tieke, *The Caucasus and the Oil...*, dz. cyt., s. 237.

⁵⁰ E. Rebentisch, *The Combat History...*, dz. cyt., s. 200-204.

PODSUMOWANIE

Z powodu braku wystarczających sił, rezerw, paliwa, amunicji (i w konsekwencji zapaści logistycznej), a także minimalnego wsparcia Luftwaffe – kampania kaukaska zakończyła się niepowodzeniem. Rozdzielenie Heeresgruppe Süd na dwie części i wyznaczenie im różnych, znacznie oddalonych od siebie kierunków strategicznych doprowadziło ostatecznie do katastrofy na obydwu⁵¹. Krok ten należy uznać za sprzeczny ze sztuką wojenną, doszło bowiem do podzielenia i tak niewystarczających środków potrzebnych do prowadzenia wojny oraz znacznego przeciążenia systemu logistycznego już w lipcu 1942 roku.

Nie był to jedyny powód porażki niemieckiej ofensywy. Podobnie jak latem 1941 roku, Wehrmacht oraz Waffen-SS uderzyły i operowały na zbyt szerokim froncie bez odpowiednich zasobów, rezerw i sieci logistycznej, nie doceniając przy tym możliwości przeciwnika oraz przeceniając swoje własne⁵². Znaczne rozciągnięcie sił latem 1942 roku zmusiło Niemców do skorzystania – w bardzo dużym stopniu – z wojsk sojusznicznych, przede wszystkim włoskich, rumuńskich i węgierskich. Nie prezentowały one jednak tak wysokiej jakości bojowej, jak pierwszoliniowe dywizje Heer i Waffen-SS (potencjał dywizji sojuszniczej uznawano za równy połowie potencjału dywizji niemieckiej). 28 czerwca 1942 roku w strukturach Heeresgruppe Süd było ich 26, a 1 sierpnia – już 36, nie licząc mniejszych pododdziałów na szczeblu korpusu⁵³.

Już w październiku 1942 roku niemieckie dowództwo szacowało, że na froncie wschodnim brakuje co najmniej 280 000 żołnierzy⁵⁴. Równie duży problem stanowił brak paliwa. Niemcy założyli, że skorzystają z zajętej po drodze kaukaskiej infrastruktury wydobywczej, ale Sowieci zadbali o to, aby w większości ją zniszczyć bądź uszkodzić. Niemieckie służby logistyczne nie były w stanie zaopatrzyć na bieżąco dwóch Heeresgruppen, gdyż istniała zaledwie jedna linia kolejowa, która biegła do Stalino. Stamtąd transportowano materiały wojenne drogą lądową lub powietrzną w dwóch różnych kierunkach i do znacznie oddalonych od siebie celów, a trzeba mieć jeszcze na uwadze, że kolumny zaopatrzeniowe same potrzebowały materiałów pędnych.

Im szybciej i dalej niemieckie dywizje nacierały, tym miały większe kłopoty z otrzymywaniem dostaw. Szczególnie odczuła to Heeresgruppe A, ponieważ

⁵¹ Ponad 300-kilometrowy odcinek pomiędzy Heeresgruppe A i Heeresgruppe B, obejmujący stopy kałmuckie, zabezpieczała zaledwie jedna (sic!) dywizja – 16. Infanterie-Division (mot.). Równocześnie flankę Heeresgruppe B nad Donem obsadzały niewystarczająco silne armie wojsk sojusznicznych (rumuńska, włoska i węgierska), a nad Woroneżem – słaba niemiecka 2. Armee. Podobnie jak na Kaukazie, pod Stalingradem Niemcy również ponieśli porażkę na poziomie strategicznym.

⁵² Ch. Hartmann, *Halder: Generalstabschef Hitlers 1938-1942*, Ferdinand Schöningh, Paderborn 1991, s. 319.

⁵³ L. Niehorster, *German Army Order of Battle: Army Group South, 28 June 1942*, http://www.niehorster.org/011_germany/42-oob/42-06-28_blau/sued/_ag_sued.html [dostęp: 29.01. 2022].

⁵⁴ R. M. Citino, *Zagłada Wehrmachtu. Kampanie 1942 roku*, Napoleon V, Oświęcim 2019, s. 194-195.

większość potencjału zaopatrzeniowego skierowano pod Stalingrad – do Heeresgruppe B – co bynajmniej nie oznaczało, że bieżące potrzeby tej drugiej zaspokajano⁵⁵. Warto podkreślić, że niezależnie od tego południe ZSRS było głównym kierunkiem strategicznym w 1942 roku, jednak w innych rejonach tego kraju także trwały walki, które wiązały dużą część zasobów transportowych Wehrmachtu. Dla przykładu: przez cały okres walk w Stalingradzie i na Kaukazie utrzymywano most powietrzny nad Demiańskim mimo otwarcia w kwietniu 1942 roku lądowego korytarza ramuszewskiego do okrążonego tam II. Armeekorps⁵⁶.

Niemcy posiadali nieaktualne mapy rejonu kaukaskiego, więc wiele przepraw i dróg nie było właściwie oznaczonych. Te, które wydawały się przejezdne dla czołgów, w praktyce mogły być pokonane co najwyżej konno⁵⁷. Heeresgruppe A nie pomogło także uszczuplanie jej sił i przerzucanie wojsk na północ – pod Stalingrad. Generaloberst von Kleist stwierdził później, że gdyby nie to, jego wojska osiągnęłyby zakładane cele⁵⁸.

Kolejnym problemem okazał się brak bezpośredniego dowodzenia siłami Heeresgruppe A w kluczowym momencie natarcia na kaukaskie pola naftowe. Adolf Hitler – oddalony o setki kilometrów od Hauptkampflinie (HKL) i dowodzący w bardzo niekonwencjonalny sposób – nie był w stanie prowadzić działań operacyjnych prawidłowo⁵⁹. Nawet gdyby był na miejscu, to z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że historia zakończyłaby się tak samo. Podobnie jak rok wcześniej, także przez całą ofensywę na południu ZSRS w 1942 roku Hitler toczył częste spory z dowódcami sztabowymi i polowymi o cele operacyjne. Niewiele lepiej spisał się Generalfeldmarschall List, który nie miał zbyt dużego doświadczenia w dowodzeniu wojskami pancernymi i zmotoryzowanymi. Jego niezdecydowanie oraz decyzje operacyjne nie przerodziły się w sukcesy Heeresgruppe A, a wyznaczenie celów dla wojsk do tego nieprzystosowanych było marnowaniem i tak niewystarczających środków.

⁵⁵ Więcej o problemach logistycznych Niemców na froncie wschodnim – zob. J. S. A. Hayward, *Zatrzymani pod Stalingradem. Klęska Luftwaffe i Hitlera na Wschodzie 1942-1943*, Napoleon V, Oświęcim 2018; W. Adam, O. Rühle, *Trudna decyzja. Z Paulusem pod Stalingradem*, Vesper, Łódź 2017 – warto jednak pamiętać, że jest ona mocno subiektywna.

⁵⁶ Po rozpoczęciu kontrofensywy w dniach 6-7 stycznia 1942 roku wojska Frontu Północno-Zachodniego dokonały okrążenia Niemców pod Chołmem (21 stycznia) i Demiańskim (25 lutego). W związku z tym siły transportowe Luftflotte 1 otrzymały zadanie stworzenia mostu powietrzego, który ostatecznie pozwolił na utrzymanie pozycji przez Kampfgruppe Scherer (Chołm) i II. Armeekorps (Demiańsk) oraz zrobienie wylomu. Mimo że most był sukcesem logistycznym, utracono 125 samolotów transportowych, a kolejne 140 wymagało znacznych napraw. Stanowiło to prawie połowę niemieckiej produkcji tego typu maszyn w 1942 roku i znacząco wpłynęło na późniejsze działania Luftwaffe pod Stalingradem. Co więcej, otwarcie korytarza ramuszewskiego 21 kwietnia 1942 roku oraz odblokowanie Chołmu i Demiańska nie oznaczało końca zaopatrywania II. Armeekorps z powietrza, gdyż drogą lądową można było dostarczyć tylko około 30% potrzebnego zaopatrzenia. W związku z tym, gdy prowadzono główne walki pod Stalingradem i na Kaukazie, część sił transportowych Luftwaffe nadal działała pod Demiańskim, z którego Niemcy ostatecznie wycofali się 28 lutego 1943 r.

⁵⁷ R. Forczyk, S. Noon, *The Caucasus 1942-1943. Kleists race for oil*, Osprey Publishing, Oxford 2015, s. 27.

⁵⁸ W. Bieszanow, *1942. Poligon...*, dz. cyt., s. 283.

⁵⁹ E. von Manstein, *Stracone zwycięstwa*, Bellona, Warszawa 2018, s. 381-382.

Trzeba mimo wszystko przyznać, że w sytuacji, w jakiej znalazły się siły III. Panzer-Korps na przełomie października i listopada 1942 roku, postępy korpusu były imponujące, a cel strategiczny – na wyciągnięcie ręki. Jednakże nawet gdyby pododdziały z 13. Panzer-Division zajęły Ordżonikidze i dotarły do Gruzińskiej Drogi Wojennej, do Baku nadal pozostawało ponad 650 kilometrów, a z dnia na dzień stosunek sił zmieniał się na korzyść przeciwnika. Równocześnie Niemcy zablokowaliby większość wsparcia logistycznego dostarczanego od zachodnich aliantów przez Iran na południe ZSRS, co znacząco wpłynęłoby na przebieg dalszej ofensywy, aczkolwiek trudno byłoby im się tam utrzymać przez dłuższy czas⁶⁰. Być może doprowadziłoby to jednak do pauzy operacyjnej zimą, na przełomie 1942/1943 roku.

W okresie od listopada 1942 roku do stycznia 1943 roku Technische Brigade Mineralöl⁶¹ pod dowództwem Generalleutnanta Ericha Homburga wydobyła w rejonie Majkopu zaledwie około 1000 ton ropy naftowej, po czym musiała opuścić teren z powodu zbliżania się wojsk sowieckich. Cały surowiec został przeznaczony do użytku lokalnego, głównie do celów transportowych. Zakładano wówczas, że przywrócenie majkopskich pól naftowych do pełnych mocy (od 50 000 do 70 000 ton ropy miesięcznie) zajmie co najmniej 15 miesięcy, z tym że Niemcy nie mieli tak dużo czasu⁶². Zatem jedyny cel strategiczny, który osiągnął Wehrmacht w ramach Unternehmen „Edelweiß”, okazał się praktycznie nieprzydatny.

⁶⁰ 29 stycznia 1942 r. – na mocy porozumienia z ZSRS i Wielką Brytanią – Iran wydał zgodę na swobodny tranzyt materiałów wojennych na południe ZSRS, zapewniając przy tym dostęp do całej swojej infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej, morskiej, telefonicznej, telegraficznej i rurociągowej. Przez terytorium tego kraju przewieziono około 170 000 pojazdów i 4800 samolotów. Więcej o sytuacji Iranu podczas II wojny światowej – zob. R. Czudła, *Brytyjsko-sowiecka agresja na Iran w 1941 roku. Przyczyny, przebieg i konsekwencje*, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2015, nr 16 (67), s. 47-74.

⁶¹ Była to specjalna jednostka podległa Luftwaffe przeznaczona do wznowienia eksploatacji zajętych pól naftowych w rejonie Majkopu, Groznego i Baku. Technische Brigade Mineralöl liczyła około 6500 ludzi (planowo miało ich być aż 11 000) oraz posiadała sprzęt do odwiertów o łącznej masie 80 000 ton.

⁶² R. Forczyk, S. Noon, *The Caucasus...*, dz. cyt., s. 91.

ANEKS

SŁOWNICZEK POJĘĆ

- Angriffsgruppe West/Ost** – Grupa Uderzeniowa Zachód/Wschód
Armee-Korps – korpus armijny
Hauptkampflinie – dosł. „Główna Linia Walki” w odniesieniu do głównej linii frontu
Heeresgruppe A, B, Süd, Nord – dosł. „Grupa Wojsk Lądowych A, B, Południe, Północ”; w języku polskim przyjęto nazwę Grupa Armii A, B, Południe, Północ
Feldzeug-Bataillon – batalion wyposażenia polowego
Flieger-Korps – korpus lotniczy
Gebirgs-Armeekorps – górski korpus armijny
Gebirgs-Artillerie-Regiment – górski pułk artylerii
Gebirgs-Division – dywizja górską
Gebirgsjäger-Regiment – dosł. „pułk łowców górskich”; w języku polskim przyjęto niepoprawną nazwę pułk strzelców górskich
General der Flieger – generał lotnictwa
General der Gebirgstruppe – generał wojsk górskich
General der Infanterie – generał piechoty
General der Kavallerie – generał kawalerii
General der Panzertruppen – generał wojsk pancernych
Generalleutnant – generał pułkownik
Generalmajor – generał major
Generalfeldmarschall – dosł. „generalny marszałek polny”; w języku polskim przyjęto nazwę marszałek polny lub feldmarszałek
Generaloberst – generał pułkownik
Grenadier-Regiment (mot.) – zmotoryzowany pułk grenadierów⁶³
Hauptmann – kapitan
Heer – Wojska Lądowe III Rzeszy
Infanterie-Division – dywizja piechoty
Infanterie-Division (mot.) – zmotoryzowana dywizja piechoty
Jagdgeschwader – dosł. „szwadron myśliwski”; w języku polskim przyjęto nazwę pułk myśliwski
Kampfgruppe – grupa bojowa
Kampfwagen-Kanone (KwK) kurz/lang – armata pojazdu bojowego krótka/długa
Kompanie – kompania
Korps-Kosaken-Kompanie – Korpuśna Kompania Kozaków

⁶³ W niemieckiej nomenklaturze wojskowej nie występowało słowo „zmechanizowany”, toteż każdy pododdział z „(mot.)” w nazwie tłumaczy się jako „zmotoryzowany” (motorisiert), nawet jeżeli był zmechanizowany.

- Kradschützen-Bataillon** – batalion strzelców motocyklowych
Kriegstagebuch (KTB) – Dziennik Działań Wojennych
Leutnant – podporucznik
Luftflotte – flota powietrzna
Luftwaffe – Siły Powietrzne III Rzeszy
Major – major
Obergefreiter – był to stopień w korpusie szeregowych, stąd nie do końca poprawnie można przetłumaczyć go na język polski jako „kapral”, który w Wojsku Polskim jest już stopniem podoficerskim, jednakże aby nie wprowadzać zamieszania nazwą „starszy starszy starszy szeregowy”, można przyjąć tłumaczenie „kapral”, który w rzeczywistości odpowiada stopniowi Unteroffizier
Oberleutnant – porucznik
Oberst – pułkownik
Oberstleutnant – podpułkownik
Panzer-Armee – armia pancerna
Panzer-Armee Afrika – Armia Pancerna „Afryka”
Panzer-Division – dywizja pancerna
Panzer-Korps – korpus pancerny
Panzer-Artillerie-Regiment – pułk artylerii pancерnej
Panzer-Pionier-Bataillon – batalion pionierów pancерnych
Panzergranadier-Regiment – pułk grenadierów pancерnych
Panzerjäger-Abteilung – batalion łowców czołgów
Panzer-Regiment – pułk pancerny
Panzertruppen – Wojska Pancerne
Pionier-Bataillon – batalion pionierów
Reichsluftfahrtministerium – Ministerstwo Lotnictwa Rzeszy
Rumänische Gebirgs-Division – rumuńska dywizja górską
Sonderverband „Brandenburg” – Oddział Specjalny „Brandenburg”
Sturmgeschütz-Abteilung – dywizjon dział szturmowych
SS-Division „Wiking” – Dywizja SS „Wiking”
SS-Gruppenführer – dosł. „młodszy dowódca dywizji SS”⁶⁴; odpowiednikiem w Wojsku Polskim jest generał dywizji, a w niemieckich wojskach lądowych Generalleutnant
SS-Panzergranadier-Division „Wiking” – Dywizja Grenadierów Pancерnych SS „Wiking”
Technische-Bataillon (mot.) – zmotoryzowany batalion techniczny
Technische Brigade Mineralöl – Techniczna Brygada Naftowa
Unternehmen „Barbarossa” – Operacja „Barbarossa”
Unternehmen „Edelweiß” – Operacja „Szarotka”
Wehrmacht – Siły Zbrojne III Rzeszy
Werfer-Regiment – pułk miotaczy

⁶⁴ Nawiązuje to do początkowo przyjętych nazw pododdziałów i związków taktycznych w SS, gdzie Gruppe była odpowiednikiem dywizji.

BIBLIOGRAFIA

Druki zwarte:

- Bieszanow W., *1942. Poligon czerwonych generałów*, Harmonia, Warszawa 2009;
- Citino R. M., *Zagłada Wehrmachtu. Kampanie 1942 roku*, Napoleon V, Oświęcim 2019;
- Doerr H., *Der Feldzug nach Stalingrad. Versuch eines operativen Überblickes*, Verlag Mittler & Sohn, Darmstadt 1955;
- Hake F. von, *Der Schicksalsweg der 13. Panzer-Division 1939-1945*, Dörfler Verlag GmbH, Eggolsheim 2006;
- Hartmann Ch., *Halder: Generalstabschef Hitlers 1938-1942*, Ferdinand Schöningh, Paderborn 1991;
- Hayward J. S. A., *Zatrzymani pod Stalingradem. Klęska Luftwaffe i Hitlera na Wschodzie 1942-1943*, Napoleon V, Oświęcim 2018;
- Jenz T. L., *Panzertruppen. The Complete Guide to the Creation & Combat Employment of Germany's Tank Force 1933-1942*, Schiffer Publishing, Atglen 1997;
- Kirchubel R., *Pancerne Armie Hitlera na froncie wschodnim*, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2009;
- Kołomyjec M., Moszczański I., *Kaukaz 1942*, Wydawnictwo Militaria, Warszawa 2003;
- Krivosheev G. F., *Grif sekretnosti snyat: Poteri Vooruzhonnykh Sil SSSR v voynakh, boevykh deystviyakh i voennykh konfliktakh* [Гриф секретности снят: Потери Вооружённых Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных конфликтах], Voennoe Izdatelstvo, Moskwa 1993;
- Mackensen E. von, *Vom Bug zum Kaukasus. Das III. Panzerkorps im Feldzug gegen Sowjetrußland 1941/42. Die Wehrmacht im Kampf*, Band 42, Scharnhorst Buchkameradschaft, Neckargemünd 1967;
- Manstein E. von, *Stracone zwycięstwa*, Bellona, Warszawa 2018;
- Medvensky N. I., *Boevye operatsii na perevalakh Abkhazii v khode bitvy za Kavkaz 1942-1943 gg.* [Боевые операции на перевалах Абхазии в ходе битвы за Кавказ 1942–1943 гг.], Abkhazsky Obschestvenny Fond Razvitiya, Sukhum 2012;
- Moshchansky I., *Oborona Kavkaza. Velikoe otstuplenie. 25 iyulya – 31 dekabrya 1942 goda.* [Оборона Кавказа. Великое отступление. 25 июля – 31 декабря 1942 года], Veche, Moskva 2009;
- Michulec R., *Elita Luftwaffe*, AJ-Press, Gdańsk 2011;
- Priказы narodnogo komissara oborony SSSR. 22 iyunya 1941 g. – 1942 g.* [Приказы народного комиссара обороны СССР. 22 июня 1941 г. – 1942 г.], Т. 5, Терра, Moskwa 1997;
- Rebentisch E., *The Combat History of 23rd Panzer Division in World War II*, Stackpole Books, Mechanicsburg 2009;
- Shein O., *Na astrakhanskom napravlenii. Khulkhuta – neizvestny uchastok Stalingradskoy bitvy*, [На астраханском направлении. Хулхута – неизвестный участок Сталинградской битвы], Russkaya kniga, Moskva 2020;

- Skorzenny O., *Meine Kommandounternehmen*, Winkelried Verlag, Wiesbaden 1976;
Steiner F., *Ochotnicy Wafften-SS. Idea i poświęcenie*, Oficyna Wydawnicza Finna, Gdańsk 2010;
Tieke W., *Der Kaukasus und das Öl. Der deutsch-sowjetische Krieg in Kaukasien 1942/43*, Munin Verlag, Osnabrück 1970;
Tieke W., *The Caucasus and the Oil. German-Soviet War in the Caucasus 1942/43*, J.J. Fedorowicz Publishing Inc., Winnipeg 1995;
Wettstein A. E., *Juli 1942 – November 1942: Stadtkämpfe als Brennpunkte*, [w:] *Die Wehrmacht im Stadtkampf 1939-1942*, red. A. Wettstein, A. E. Wettstein, Brill, Paderborn 2014, s. 186, https://doi.org/10.30965/9783657772858_007;
Wettstein A. E., *Wehrmacht w walce miejskiej 1939-1942*, Napoleon V, Oświęcim 2018.

Druki ciągłe:

- Bieszanow W., *Stracona szansa Hitlera: Operacja „Blau”*, „Technika Wojskowa Historia” 2012, nr 6 (18);
Czudła R., *Brytyjsko-sowiecka agresja na Iran w 1941 roku. Przyczyny, przebieg i konsekwencje*, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2015, nr 16 (67).

Źródła internetowe:

1. *Panzer-Armee*, <https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Korps/Karte/LII1042.jpg> [dostęp: 23.01.2022];
 - III. *Panzerkorps*, <https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/KorpsPz/IIIPz-Korps.htm> [dostęp: 24.01.2022];
- Frańczak R., *Gdzie najdalej na południe ZSRS dotarli Niemcy w 1942 r.?*, <https://www.dookolarzeszy.pl/2021/09/gdzie-najdalej-na-poudnie-zsrs-dotarli.html> [dostęp: 22.01. 2022];
- Niehorster L., *German Army Order of Battle. Army Group South, 28 June 1942*, http://www.niehorster.org/011_germany/42-oob/42-06-28_blau/sued/_ag_sued.html [dostęp: 29.01. 2022];
- Unterlagen der Ia-Abteilung der 1. Panzerarmee: Mit Kleist in den Kaukasus. Die Operationen der 1. Panzerarmee im zweiten Kriegsjahr gegen Russland*, <https://wwii.germandocsinrussia.org/de/nodes/5496-akte-5-unterlagen-der-ia-abteilung-der-1-panzerarmee-studie-mit-kleist-in-den-kaukasus-die-operationen-der-1-panzerarmee-im-zweiten-kriegsjahr-gegen-russland#page/1/mode/grid/zoom/1> [dostęp: 22.01.2022].